

XIX ASRDA AMUDARYONING O'RGANILISHI TARIXIDAN (SAMARA EKSPEDITSIYASI MISOLIDA)

Xakimova Saida Baxtiyorovna

PhD, Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8072921>

Annotatsiya Maqolada Markaziy Osiyoning eng yirik daryolaridan biri bo'lgan Amudaryoning XIX asrda Rossiya imperiyasi olimlari va zobitlari tomonidan ilmiy o'rganilishi tarixi 1879-yilda o'tkazilgan Samara ekspeditsiyasi misolida yoritilgan. Ekspeditsiyaning maqsadlari, vazifalari va natijalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Amudaryo, ekspeditsiya, N.K.Romanov, O'zboy, gidrografiya, Xiva xonligi.

XIX asrda Amudaryoning gidrografik jihatdan ilmiy o'rganilishi, asosan, rus va ingliz tadqiqotchilari tomonidan olib borildi. Bunda inglizlar ko'proq daryoning yuqori oqimi, ruslar esa o'rta va quyi oqimini o'rgandilar. Bu Buyuk Britaniya va Rossiya imperiyalarining O'rta Osiyodagi ta'sir doiralari bilan bog'liq edi.

1879-yilda buyuk knyaz N.K.Romanov tashabbusi bilan Samara ilmiy ekspeditsiyasi tashkil qilinadi. Ekspeditsiyaga boshlang'ich tayyorgarlik qisman Samara shahrida amalga oshirilganligi bois u shunday nom olgan. Ekspeditsiya tarkibiga turli soha mutaxassislari kirgan. Ular orasida O'rta Osiyoni o'rgangan mashhur sayyoh va tadqiqotchi I.V.Mushketov – geologik tadqiqotlarga, dengiz ofitseri kapitan-leytenant N.N.Zubov – gidrografik tadqiqotlarga, Bosh shtab polkovnigi graf N.YA.Rostovtsev – astronomik kuzatishlar va tasvirga tushirish ishlariga, professor N.V.Sorokin – botanik tadqiqotlar uchun, zoolog I.D.Peltsam – hayvonot dunyosini o'rganish uchun mas'ul bo'lgan. Ulardan tashqari, ekspeditsiya tarkibiga muhandislar Yakovlev, Lyapunov va E.Sokolovskiy, rassomlar N.N.Karazin va Simonov hamda fotosuratchi Buxgols kirgan. Nikolay Konstantinovich ekspeditsiyada qatnashish uchun asli kelib chiqishi hind bo'lgan, Berlin universiteti bitiruvchisi, yosh sharqshunos olim Ramchandra Balajini ham taklif qilgan [1, 154]. Rossiya Imperatorlik Geografiya jamiyati ekspeditsiyaga xayrixohlik bildirib, buyuk knyazning taklifiga ko'ra, jamiyatning haqiqiy a'zosi N.A.Mayevni yuboradi. U Turkiston, Buxoro va Xiva hududlarida, ya'ni bo'lajak temir yoki suv yo'li o'tishi kerak bo'lgan hududlarda iqtisodiy-statistik kuzatishlarni amalga oshirishi kerak edi. Ekspeditsiya tarkibining rang-barangligi uning keng ko'lamdagi tadqiqotlar o'tkazishni rejalashtirganidan dalolat beradi.

Ekspeditsiya o'z oldiga O'rta Osiyo temir yo'lining yo'nalishini belgilash, Amudaryoda kema qatnovi uchun sharoitlarni o'rganish va daryoni eski quruq o'zan orqali Kaspiyga burish istiqbolini aniqlash maqsadlarini qo'ygan edi. Ushbu maqsadlardan kelib chiqib, ekspeditsiya ishtirokchilari zimmasiga bir qator vazifalar yuklatiladi. Jumladan, temir yo'l qurilishi uchun birlamchi izlanishlarni olib borish, qurilish ashyolari, yoqilg'i va ishchi kuchining narx-navosi, inshootlarni barpo etish usullari haqida ma'lumot yig'ish zarur bo'lgan. Shuningdek, Amudaryo oqimining tezligi, daryoning chuqurligi, ostonalar va tezoqar joylarini o'rganish, uning qirg'oqlari atrofidagi shaharlar va xarobalarni tavsiflash, daryoning Xorazm vohasi va turkman dashtlaridagi quruq o'zanlarini topib o'rganish, O'zboy bo'ylab to'g'onlar, uning qirg'oqlari atrofidagi sug'orish ariqlarining izlarini ko'rib chiqish ko'zda tutilgan edi. Bundan tashqari, ekspeditsiya davomida barometrik, gipsotermometrik va astronomik kuzatishlarni olib borish, daryo va uning quruq o'zanlarining ko'z tasvirini olish, to'g'onlarning chizmasi, e'tiborga molik joylarning badiiy albomi, gerbariy, zoologik, arxeologik va mineralogik

to'plamlarni tayyorlash va tadqiqotning barcha yo'nalishlari bo'yicha batafsil kundalik yuritib borish kabi ishlarni amalga oshirish rejalashtirildi [3, 3-4].

Tadqiqotchilar Toshkentdan Amudaryoning yuqori oqimiga yetib borib, u yerdan daryoning quyi oqimi bo'ylab uning Orol dengiziga quyilish joyigacha suzib borishni rejalashtirdilar. 1879-yil may oyining oxirida N.N.Zubov Orol flotiliyasining 6 nafar dengizchisi himoyasi ostida kichik tuyalar karvoni bilan Kazalinsk shahridan yo'lga chiqadi. U Orolning sharqiy qirg'og'i bo'ylab yurib, Petro-Aleksandrovsk (hozirgi To'rtko'l) shahriga yetib keladi. Bu yerdan u bug' kemasida Amudaryoning yuqori oqimiga qarab ekspeditsiyaning asosiy guruhi tomon suzib borishi kerak edi. Ammo, kemaning yetib kelishi bilan texnik muammolar vujudga kelganligi sababli Zubov mahalliy qayiqlardan foydalanishga qaror qiladi. Qayiqlarni boshqarish uchun 8 nafar xivalik eshkakchi yollanadi [1,154].

Bu vaqtda buyuk knyaz N.K.Romanov Toshkentdan Farg'ona vodiysiga o'tlanib, Qo'qon va Marg'ilonga tashrif buyuradi. So'ng Xo'jand va Jizzax orqali Samarqandga yo'l oladi. Yo'l-yo'lakay u Turkiston o'lkasida sug'orish ishlarini tashkil etish usullari va holati haqida ma'lumotlar yig'ib borgan. 1879-yil 6-avgust kuni ekspeditsiya a'zolari Samarqanddan janubga qarab jo'nab ketdilar. Ular Zarafshon tog' tizmasidan oshib, Qarshi dashtini kesib o'tishdi. So'ng tadqiqotchilar Hisor tog'laridan Temir darvoza dovoni orqali o'tib, Amudaryo havzasiga chiqdilar. Bu yerdagi Darband qishlog'idan boshlab ekspeditsiya sharqqa tomon harakatlanib, yo'lda uchragan Amudaryoning o'ng irmoqlarini o'rganib boradi. Avgustning oxirida ekspeditsiya Termizga yetib kelib, bu yerda N.N.Zubov boshchiligidagi guruh bilan birlashadi. Ushbu guruh Amudaryo bo'ylab 66 kunda 999 vyorst masofani bosib o'tib, ortga qaytish taraddudini ko'rayotgan edi. Ular bilan birga I.V.Mushketov, N.Karazin, E.Sokolovskiy, samarqandlik tarjimon D.Kamoliddinov va bir necha ekspeditsiya a'zolari kazaklar va buxorolik askarlar qo'riqchiligida jo'nab ketishdi [1, 155]. Buyuk knyaz esa ekspeditsiya a'zolarining qolgan qismi bilan Amudaryoni Pomirda joylashgan yuqori oqimigacha borib ko'rishga jazm qiladi. Hozirgi Tojikiston hududlariga o'tib, u Vaxsh daryosi bo'yiga chiqadi va daryo yoqalab Vaxshning Panj bilan qo'shiladigan, ya'ni Amudaryo hosil bo'ladigan joyga yetib boradi. Bu haqida graf Rostovtsev "Vaxshning Panj bilan birlashish joyini va suv sarfini o'rganib, astronomik kuzatishlar o'tkazyapmiz" [2, 33], deb yozadi. Ekspeditsiya rahbarining shu yerdan qayiqlarda Panjning yuqori oqimigacha chiqib borish rejasi amalga oshmagach, u Amudaryo bo'ylab quyiga suzishni buyuradi.

Avvalroq jo'nab ketgan guruh esa 11-sentyabr kuni Petro-Aleksandrovskka yetib keladi va bu yerda Nikolay Konstantinovich tomonidan maxsus sotib olingan "Perovskiy" bug' kemasida Nukus shahri yaqinida hamda deltada Amudaryoning sathi bo'yicha kuzatishlar olib borildi [1, 156].

Buyuk knyaz boshchiligidagi guruh Chorjo'yga yetganda, Nikolay Konstantinovich mahalliy aholining bergan ma'lumotlariga tayanib, Ramchandrani Chorjo'ydan boshlanib, qumliklar orqali Sariqamish ko'ligacha boradigan Amudaryoning qadimiy o'zanini qidirib topish uchun jo'natadi. Lekin, ular hech qanday natijasiz qaytib kelgan. Nikolay Konstantinovich daryo qirg'oqlari, sug'orish kanallari, to'g'onlar, quruq o'zanlarni jonbozlik bilan o'rgana boshlaydi. Mahalliy aholi bilan suhbatlashib, bu haqida ma'lumot to'playdi.

Oktyabr oyining boshlarida Yangi Urganch shahrida buyuk knyaz Xiva xoni Muhammad Rahimxon II bilan uchrashib, Amudaryo suvini g'arbga – Sariqamishgacha burish masalasida muzokaralar boshlaydi. Xon Nikolay Konstantinovichning imperator oilasiga mansubligidan

davlat manfaatlari yo'lida foydalanmoqchi bo'lib, o'z roziligi evaziga Xivaning Rossiyaga to'laydigan tovon pulini kamaytirish, Amudaryo suvi yetib boradigan barcha joylarni xonlik hududi deb tan olish kabi shartlarni qo'yadi. Xon o'z xayrixohligi belgisi sifatida Lavzan va Shohmurod ariqlarining boshlanishidagi to'g'onlarni buzishni buyuradi. Biroq, eski o'zanlar va tashlandiq kanallar tozalanmaganligi hamda qish faslida Amudaryo suvining kamayganligi bois bu ish kutilgan natijani bermaydi.

Shunday bo'lsa-da, xon agar uning shartlari bajarilsa, bahorda kanallarni tozalatib, yana bir nechta to'g'onni buzishi mumkinligini bildiradi. Vakolati bo'lmagani bois, buyuk knyaz Turkiston general-gubernatori K.P. fon Kaufmanga xat yo'llab, uni xon bilan kelishuvning imperiya uchun foydali tomonlariga ishontirmoqchi bo'ladi. Biroq, K.P. fon Kaufman Xiva xonining Rossiyaga shart qo'yishini noo'rin deb bilgan. Qolaversa, general-gubernator Amudaryo suvini Kaspiy dengiziga burish fikriga qarshi edi. U imperiya ma'murlarining bu masalaga ortiqcha e'tibor qaratishi Xiva xoniga o'z mavqeini mustahkamlashga turtki bo'lishidan xavotirda edi. Shuning uchun K.P. fon Kaufman harbiy vazir D.Milyutindan Aleksandr II ga aytib, buyuk knyazni Turkiston ishlaridan chetlatishni so'raydi [2, 61-70]. Shu tariqa, Nikolay Konstantinovich Rossiyaga qaytib ketadi.

Samara ekspeditsiyasi natijalari matbuotda e'lon qilinmagan bo'lsa-da, N.N.Zubovning hisobotida Amudaryoning har bir qismi batafsil tavsiflab berilgan. Ushbu izlanish natijalari Amudaryoda o'tkazilgan keyingi tadqiqotlar jarayonida foydalanilgan.

References:

1. Салоникёс М.И. Самарская ученая экспедиция 1879 года // Вопросы истории. – Москва, 1996. – № 1. – С. 152-157.
2. O'z MA, И-1-fond, 29-ro'yxat, 374-yig'majild, 33-varaq.
3. O'z MA, И-17- fond, 1-ro'yxat, 592-yig'majild, 3-4-varaqlar.
4. Khakimova S.B. The Amudarya expedition of 1874: goals, course and results // E-Conference Globe, 2021. – P. 348-350.